

BDAIM-2025

PROCEEDINGS

of the International Scientific and Practical Conference

Big Data and Artificial Intelligence in Modeling
International Socio-Economic Processes

Tashkent, Uzbekistan

May 27, 2025

University of World Economy and Diplomacy
Moscow State Institute of International Relations
National University of Uzbekistan

BDAIM-2025

Big Data & AI for Global Socio-
Economic Modeling

International Scientific and Practical Conference

Big Data and Artificial Intelligence
in Modeling

International Socio-Economic Processes

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 27, 2025
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. – First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice-Chairmen:

Malgin A.V. – Vice-Rector for Development, MGIMO MFA of Russia

Rasulov A.S. – Professor, UWED

Program Committee Members:

Formanov Sh.K. – Academician, AS of the Republic of Uzbekistan, NUUZ (Uzbekistan)

Aripov M. M. – Professor, NUUZ (Uzbekistan)

Kobulov A. V. – Professor, NUUZ (Uzbekistan)

Mascagni M. – Professor, Florida State University (USA)

Li Y. – Professor, Old Dominion University (USA)

Gemma M. – Vice-President, Waseda University (Japan)

Nishimura Shoji – Professor, Waseda University (Japan)

Hwang C.O. – Professor, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) (Korea)

Pogrebnyak E.V. – Dean of the Faculty of Financial Economics, MGIMO (Russia)

Istomin I.A. – Associate Professor, MGIMO (Russia)

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Ismailova G.S. – Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Vice-Chairmen:

Raimova G.M. – Head of the Department of SAMM, UWED

Bakoev M.T. – Academic Director of the Tashkent Branch of MGIMO

Kozlovskaya E.A. – Director of the Odintsovo Branch of MGIMO MFA of Russia

Organizing Committee Members:

Pritchina L.S. (MGIMO, Russia), Khamdamov M.M. (UWED, Uzbekistan),

Sharipov O.Sh. (NUUZ, Uzbekistan), Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan),

Siddikova M. (UWED, Uzbekistan), Akabirkhodjaeva D.R. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head), Buriev A., Kasymova N.Dj, Maraimova K.Sh.,

Normurodov D.G., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M.,

Subkhonov M., Mustafaqulova A.

International Scientific and Practical Conference – BDAIM-2025

Big Data and Artificial Intelligence in Modeling International Socio-Economic Processes

The **University of World Economy and Diplomacy (UWED)**, in collaboration with **MGIMO University** and the **National University of Uzbekistan (NUUz)**, hosted the international scientific and practical conference **BDAIM-2025** on **May 27, 2025** in **Tashkent, Uzbekistan**.

The main **goal** of the conference was to unite researchers, policy makers, experts, and educators to explore cutting-edge applications of **big data** and **artificial intelligence (AI)** in modeling **international socio-economic processes**. Particular emphasis was placed on interdisciplinary approaches and digital transformation in economics, governance, and education.

Key Themes of the Conference:

- **Theoretical Foundations:** big data processing, machine learning algorithms, interpretability.
- **Socio-Economic Modeling:** global trade, finance, migration, and digital economies.
- **Global Challenges:** AI for climate change, pandemics, geopolitical risk management.
- **International Relations:** digital diplomacy, media analytics, conflict forecasting.
- **Ethics and Regulation:** AI governance, data protection, algorithmic responsibility.
- **Mathematical Models:** econometrics, game theory, uncertainty and risk analysis.

The event was conducted in a **hybrid format** with participation in **English, Russian, and Uzbek**. The conference provided a high-level platform for **scientific exchange, networking, and policy dialogue**.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Ekonometrik tahlilda sun'iy intellektdan foydalanish

Daminova Madinaxon

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti doktoranti

daminovamadina1992@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada sun'iy intellektdan (AI) iqtisodiy prognozlash va tahlil qilishda, jumladan, katta ma'lumotlar, bashoratli tahlil va ekonometrika kabi mavzularda keng qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, u ekonometrika tadqiqotlarida sun'iy intellektdan foydalanish muammolarini, shuningdek, ushbu texnologiyalarning kelajagini ko'rib chiqadi. An'anaviy prognozlash yondashuvlari iqtisodiy prognozlash va tahlil qilish uchun ekonometrik modellarga tayanadi. Ushbu modellar statistik yondashuvlar va matematik tenglamalar yordamida YaIM, inflyatsiya va ishsizlik kabi iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi korrelyatsiyani baholaydi. Biroq, bu klassik modellar cheklovlarga ega, chunki ular iqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi murakkabroq o'zaro ta'sirlarni tushuntira olmaydi. Bundan tashqari, ular o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan modelning tuzilishi haqida ko'plab ma'lumotlar va ma'lum taxminlarni talab qiladi. Iqtisodiyotda AI va Machine Learning (ML) dan foydalanish ushbu muammolarni bartaraf etishga yordam beradi va kelajakdagi tendensiyalar haqidagi bashoratlarning aniqligini oshiradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, mashinani o'rganish, tor darajadagi AI, umumiy AI

Kirish

Sun'iy intellekt (AI) turli sohalarga, jumladan moliya va iqtisodga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ushbu texnologiya iqtisodiy prognoz va tahlilni takomillashtirish, aniqroq bashorat qilish va yaxshiroq qaror qabul qilish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ekonometrika sohasida sun'iy intellektning ahamiyatini o'rnanishdan oldin, ekonometrika to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tish lozim. Ekonometrik tahlilning asosiy maqsadi turli iqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni ochib berishdir. Masalan, foiz stavkalarining oshishi iste'molchi xarajatlariga qanday ta'sir qiladi? Yoki ishsizlik inflyatsiyaga qanday ta'sir qiladi? Ushbu savollarga javob berish orqali ekonometristlar ham davlat, ham xususiy sektorda qarorlar qabul qilishda yordam beradigan qimmatli tushunchalarni taqdim etishlari mumkin. Ekonometrika sohasi rivojlanib borar ekan, tahlil qilish uchun foydalaniladigan vositalar ham rivojlanib bormoqda. Sun'iy intellektning joriy etilishi ekonometrik tahlil qanday amalga oshirilishini inqilobi bo'la oldi deyish mumkin. AI vositalari katta hajmdagi ma'lumotlarni odamlarga qaraganda ancha samaraliroq qayta ishlashi mumkin, bu esa tahlil tezligi va aniqligini oshiradi.

Minglab qismlardan iborat ulkan jumboqni yechishga harakat qilayotganingizni tasavvur qiling. To'g'ri qismlarni topish va ularni bir-biriga moslashtirish uchun odam uzoq vaqt talab qilishi mumkin, ammo sun'iy intellekt bir vaqtning o'zida barcha qismlarni tezda tahlil qilib, odam ko'rish qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan muammo va munosabatlarni aniqlay oladi. Bu qobiliyat iqtisodiy tendensiyalarni tushunish va kelajak sharoitlarini bashorat qilish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Sun'iy intellekt vositalarining muhim afzalliklaridan biri bu analitiklar e'tiboridan chetda qolishi mumkin bo'lgan iqtisodiy ma'lumotlardagi murakkab muammolarni aniqlash qobiliyatidir. Misol uchun, AI algoritmlari turli xil iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi nozik korrelyatsiyalarni topish uchun millionlab ma'lumotlar nuqtalarini elakdan o'tkazishi mumkin. Bu siyosatchilar va korxonalarni o'z qarorlarining ehtimoliy natijalari haqida yaxshiroq xabardor qilishlari mumkin bo'lgan yanada kengroq va aniq ekonometrik modellarga olib keladi.

Ekonometrik tahlilda to'lqinlarni keltirib chiqaradigan AI vositasining yorqin namunasi bu Texta.ai. Ushbu innovatsion platforma katta ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish, muammolarni aniqlash va tasavvur hosil qilish uchun ilg'or mavjud tilni qayta ishlash imkoniyatlaridan foydalanadi. Mashina orqali o'rganish algoritmlarini qo'llash orqali Texta.ai ma'lumotlarda aniqlagan tendensiyalar asosida iqtisodiy prognozlarni yaratishi mumkin. Bu uni kelajakdagi iqtisodiy sharoitlarni tushunishga va iqtisodiy barqarorlikka potensial xavflarni aniqlashga intilayotgan iqtisodchilar va tadqiqotchilar uchun kuchli ittifoqchiga aylantiradi.

Adabiyotlar sharxi

Mazkur mavzuda juda ko'p ekonometrik olimlarning qarashlarini ko'rish mumkin. Jumladan, Zavadskaya A. moliyada sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha izlanishlar olib borgan. Karpentyer A., Flecheyr E., Lay A. kabi tadqiqotchilar esa Ekonometrika va Mashina orqali o'rganish bo'yicha tadqiqot olib borgan. Silahtaro'g'li Y. esa, Ekonometrik modellar qurishda mashinani o'rganishning integratsiyasi bo'yicha tahliliy o'rganish olib borgan. Shuningdek Tsao Y, Liu V, Yan Y, Li F, OanSi B., Simionesku M., Umbax S Sadrieva A., Minayev O., Makarti S., Alagband G., va mahalliy tadqiqotchilarimizdan Mirzayev S. kabilar mazkur mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda mavzu bo'yicha muhim ma'lumotlarni berish uchun tarixiy, induktiv va deduktiv usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Raqamli asrning boshlanishi bilan bizning ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash qobiliyatimiz hayotning deyarli barcha jabhalariga kirib boradigan darajada oshdi. Ushbu rivojlanish statistik usullar va iqtisodiy ma'lumotlardan foydalanishga bag'ishlangan ekonometrikaning ahamiyati va dolzarbligini yanada oshirdi. Ya'ni qaysi sohani qaramaylik, albatta statistika yurgiziladi va statistik ko'rsatkichlarning o'zgarish tezligiga binoan kelgusidagi raqamlar bashorat qilinadi va hk. So'nggi paytlarda sun'iy intellekt (AI) va Mashina orqali o'rganish (ML) rivojlanishi bilan an'anaviy ekonometrik yondashuvlarga qaraganda aniqroq modellar va prognozlarni yaratishga qodir algoritmlar paydo bo'lmoqda [1]. Shu o'rinda ekonometrika va ekonometriklar kelajakda ham o'z dolzarbligini saqlab qoladimi, degan savol tug'iladi.

Ushbu munozarani batafsil o'rganishdan oldin, ekonometrika, AI va ML ta'riflarini aniqlab olish va ular orasidagi farqlarni tushunish juda muhimdir.

- Ekonometrika iqtisodiy nazariyalar va modellarni tahlil qilish va sinab ko'rish uchun iqtisod, statistika va matematikani birlashtiradi. U (iqtisodiy) munosabatlarni modellashtirish uchun kuzatilgan ma'lumotlardan foydalanadi, bu iqtisodchilarga ushbu munosabatlarni miqdoriy baholash va prognozlar qilish imkonini beradi.

- Sun'iy intellekt kompyuter tizimlari tomonidan inson aqli jarayonlarini simulyatsiya qilishni anglatadi. Bu jarayonlarga, jumladan, o'rganish, fikr yuritish, muammolarni hal qilish va tilni tushunish kiradi. AIni ikki turga bo'lish mumkin: muayyan vazifani bajarish uchun mo'ljallangan, tor darajadagi AI, va insonga o'xshash har qanday intellektual vazifani bajara oladigan, umumiy AI. Mashina orqali o'rganish - bu analitik model yaratish jarayonini avtomatlashtiradigan AIning kichik to'plami. Bunda kompyuterlarga ma'lumotlarga yondashuvni aniq dasturlashtirmasdan yashirin muammo va tushunchalarni topish imkonini beradi [2]. Mashina orqali o'rganish - kelajakdagi bashoratlar uchun asosiy voqelikni aks ettiruvchi modellarni yaratishga bag'ishlangan sun'iy intellektning kichik to'plami bo'lgani uchun ushbu tahlilda ko'proq e'tiborimizni shunga qaratamiz.

Ekonometriya va Mashina orqali o'rganish turli metodologik paradigmalarga amal qiladi. Ekonometrik modellar odatda iqtisodiy nazariyaga asoslanadi, model spetsifikatsiyalari faraz qilingan iqtisodiy munosabatlardan kelib chiqadi. Aksincha, Mashina orqali o'rganish ko'proq ma'lumotlarga asoslangan. U algoritmlarga to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlardan o'rganish imkoniyatini beradi, asosiy munosabatlar haqida oldindan tasavvurlarsiz modellarni yaratadi.

Yashirin tabiati tufayli ko'pincha "qora quti" deb ataladigan ko'plab mashinalarni o'rganish modellarining murakkab ichki ishi ekonometrikadagi shaffof nazariy yondashuvga zid ko'rinishi mumkin. Biroq, bu farqni afzallik sifatida ham ko'rish mumkin. Mashina orqali o'rganish katta ma'lumotlar to'plamidagi murakkab muammolar va chiziqli bo'lmagan munosabatlarni kashf etishda ustundir, bu ko'pincha chiziqli va oldindan belgilangan tuzilmalarga tayanadigan an'anaviy ekonometrik modellar uchun qiyin bo'lishi mumkin². Ekonometrikada an'anaviy usullarning cheklovlarini bartaraf etish uchun tartibga solish, guruh tarzida o'rganish va chuqur o'rganish kabi mashinalarni o'rganish usullari tobora kengroq qo'llanilmoqda. Ushbu usullar tadqiqotchilarga chiziqli bo'lmagan munosabatlarni modellashtirishga va katta ma'lumotlar to'plamlarini samaraliroq boshqarishga imkon bermoqda [3] [4]. Misol uchun, Uzoq qisqa muddatli xotira (LSTM) tarmoqlari kabi chuqur o'rganish modellari SARIMA [5] kabi an'anaviy usullardan ustun bo'lib, YaIM kabi iqtisodiy ko'rsatkichlarni prognoz qilishda yuqori samaradorlikni namoyish etdi [6]. Shunday qilib quyida an'anaviy ekonometrik modellar va sun'iy intellektga asoslangan modellarni taqqoslab ko'ramiz.

Jadval 1. An'anaviy va sun'iy intellekt tomonidan kengaytirilgan ekonometrik modellarni taqqoslash[3]

Aspekt	An'anaviy ekonometrik modellar	AI takomillashtirilgan modellar
Ma'lumotlar bilan ishlash	Strukturaviy ma'lumotlar bilan cheklangan; chiziqlilik va statsionarlikni qabul qiladi	Yuqori o'lchamli, strukturalanmagan va chiziqli bo'lmagan ma'lumotlarni qayta ishlay oladi
Bashoratli aniqlik	Murakkab, chiziqli bo'lmagan stsenariylarda past aniqlik	Chiziqli bo'lmagan muammolar va o'zaro ta'sirlarni o'lchash qobiliyati tufayli yuqori aniqlik
Talqin (tarjima) qilish qobiliyati	Modellarning soddaligi tufayli yuqori talqin	SHAP va LIME kabi texnikalar modelning tushuntirilishini yaxshilashi mumkin bo'lsa-da, izohlash qobiliyati past
Hisoblash quvvati	Kamroq hisoblash intensivligi	Katta hisoblash resurslarini talab qiladi, ayniqsa chuqur o'rganish modellari uchun
Haqiqiy hayotga talqini	Yaxshi belgilangan, chiziqli munosabatlar bilan cheklangan	Makroiqtisodiy prognozlash, moliyaviy bozorlar va siyosat tahlilida keng qo'llaniladi

Ushbu jadval an'anaviy ekonometrik modellar va sun'iy intellekt bilan takomillashtirilgan modellar o'rtasidagi asosiy farqlarni ta'kidlab, murakkab ma'lumotlarni qayta ishlash va bashorat qilish aniqligini oshirishda ularning afzalliklarini ta'kidlaydi.

- Makroiqtisodiy prognozlash Sun'iy intellektga asoslangan modellar makroiqtisodiy prognozlarning aniqligini sezilarli darajada oshirdi. Misol uchun, LSTM tarmoqlari YaIM o'sish sur'atlarini bashorat qilish uchun muvaffaqiyatli qo'llanildi, an'anaviy modellar ko'pincha o'tkazib yuboradigan vaqt qatorlari ma'lumotlaridagi murakkab muammolarni yechishga muvaffaq bo'ldi [7]. Xuddi shunday, neyron tarmoqqa asoslangan faktor modellari inflyatsiya va ishsizlik darajasi kabi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni prognozlashni kuchaytirdi [8].

- Moliyaviy bozorlar va risklarni boshqarish Moliyaviy bozorlar sohasida yuqori chastotali ma'lumotlarni tahlil qilish, anomaliyalarni aniqlash va bozor tendensiyalarini bashorat qilish uchun AI usullari qo'llanilishi boshlangan. Masalan, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) moliyaviy yangiliklar va hissiyotlarni tahlil qilish, hamda bozor dinamikasi haqida tushuncha berish uchun ishlatilgan [9]. Bundan tashqari, AI modellari potensial xavflarni ko'rsatishi mumkin bo'lgan moliyaviy ma'lumotlardagi murakkab muammolarni aniqlash orqali risklarni boshqarishni yaxshilagan [10].

- Siyosat tahlili va qarorlar qabul qilish AI shuningdek, siyosatni tahlil qilishda qo'llanmalarni topdi, bu siyosatchilarga turli siyosat aralashuvlarining ta'sirini simulyatsiya qilish imkonini beradi. Masalan, pul-kredit siyosati qarorlarining iqtisodiy natijalarga ta'sirini baholash uchun Mashina orqali o'rganish modellari qo'llanilgan, bu

siyosatchilar uchun aniqroq va o'z vaqtida tushunchalar olish imkonini beradi [11].

Xulosa va takliflar

AIning ekonometrikaga integratsiyalashuvi iqtisodiy tadqiqotlar va siyosatni ishlab chiqish uchun yangi yo'llarni ochdi. Mashina orqali o'rganish usullaridan foydalangan holda, ekonometristlar endi murakkab iqtisodiy muammolarni yanada aniqroq va qisqa muddatda hal qilishlari mumkin. Biroq, sun'iy intellekt modellari bilan bog'liq muammolarni hal qilish ularning sohadagi salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun muhim bo'ladi.

Qiyinchiliklar va cheklovlar Muhim yutuqlarga qaramay, AIning ekonometrikaga integratsiyalashuvi qiyinchiliklardan holi emas. Modelning talqin qilinishi, ma'lumotlarning maxfiyligi va ishonchli tekshirish usullariga bo'lgan ehtiyoj kabi muammolar muhim muammolar bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, AI modellarining murakkabligi ba'zan haddan tashqari moslashishga olib kelishi mumkin, ayniqsa kichik ma'lumotlar to'plamlarida, ehtiyotkorlik bilan model tanlash va tartibga solish usullari zarurligini ta'kidlaydi [12].

Kelajakdagi yo'nalishlar

Ekonometrikadagi AI ning kelajagi istiqbolli bo'lib, multimodal ma'lumotlarni tahlil qilish, uzatishni o'rganish va yirik til modellarini iqtisodiy tadqiqotlarga integratsiyalash kabi sohalarda potentsial yutuqlar bilan. Bundan tashqari, yanada shaffof va talqin qilinadigan AI modellarini ishlab chiqish ularning ekonometrik amaliyotlarda keng qo'llanilishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi [13].

Hulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt orqali ekonometrik tahlilning ahamiyati kelgusida ancha oshishi kutilmoqda. Bir qancha qiyinchiliklari ham yo'q emas, biroq tahlillarning ko'p narsani inobatga olishi, an'anaviy ekonometrik tahlildan ustunligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zavadskaya A. Artificial intelligence in finance: Forecasting stock market returns using artificial neural networks — helda.helsinki.fi. (2017).
2. Charpentier, A., Flachaire, E. & Ly, A. Econometrics and machine learning. *Economie et Statistique / Economics and Statistics* 147–169 (2019) doi:10.24187/ecostat.2018.505d.1970.
3. Silahaturo'lu, Y. O. Machine learning integration in econometric models. *Next Generation Journal for The Young Researchers* 8, 77 (2024).
4. Zhao, Y., Liu, W., Yan, Y. & Li, F. Navigating the confluence of econometrics and data science: Implications for economic analysis and policy. *Theoretical and Natural Science* 38, 26–31 (2024).
5. Oancea, B. & Simionescu, M. Gross domestic product forecasting: Harnessing machine learning for accurate economic predictions in a univariate setting. *Electronics* 13, 4918 (2024).
6. Yang, Y., Xu, X., Ge, J. & Xu, Y. Machine learning for economic forecasting: An application to china's GDP growth. (2024) doi:10.48550/ARXIV.2407.03595.
7. Umbach, S. L. Macroeconomic forecasting with neural network reinforced factor models. *SSRN Electronic Journal* (2021) doi:10.2139/ssrn.3774254.
8. Sadreeva, A. F., Minaev, O. M. & Borlakova, M. A. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AND FORECASTING MACROECONOMIC INDICATORS. EKONOMIKA I UPRAVLENIE: PROBLEMY, RESHENIYA 12/4, 93–102 (2024).

9. McCarthy, S. & Alaghband, G. Fin-ALICE: Artificial linguistic intelligence causal econometrics. *Journal of Risk and Financial Management* 17, 537 (2024).

10. Mirzayev, S. THE ROLE OF NEURAL NETWORKS IN ECONOMETRIC MODELING AND FINANCIAL DECISION-MAKING. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil* 2, 185–190 (2024).

11. Shawon, R. E. R. et al. AI-driven predictive modeling of US economic trends: Insights and innovations. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 6, 01–15 (2024).

12. Gupta, A., Kumar, K., Asha, V. & Kumar, S. N. Machine learning in economic forecasting: A comprehensive review. in *2024 7th international conference on contemporary computing and informatics (IC3I)* 882–886 (IEEE, 2024). doi:10.1109/ic3i61595.2024.10828960.

13. Prado, M. L. de. Practical applications of machine learning for econometricians: The readme manual. *Practical Applications* pa.2023.pa569 (2023) doi:10.3905/pa.2023.pa569.